

АНАЛИЗ ЧИПСОВ

Набиева Камола

Учащийся специализированной школы имени Абу Али ибн Сины

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10891660>

Чипсы случайно придумал Джордж Крам. Это случилось 24 августа 1853 года, на курорте Саратога-Спрингс (США), работая шеф-поваром ресторана гостиницы Moon'sLakeLodge.

По легенде, одним из фирменных рецептов ресторана Moon'sLakeLodge был «картофель фри». Однажды на ужине железнодорожный магнат КорнелиусВандербильт вернул жареный картофель на кухню, пожаловавшись на то, что он «слишком толстый». Шеф-повар, Крам, решив подшутить над магнатом, нарезал картофель буквально бумажной толщины и обжарил. Но блюдо понравилось магнату и его друзьям.

Рецепт прозвали «Чипсы Саратога». Через некоторое время чипсы стали самым популярным фирменным блюдом ресторана.

В 1860 году Крам открыл собственный ресторан (проработал до 1890 года), на каждом столике которого стояла корзина с чипсами. Ресторан быстро стал модным местом среди приезжих на курорт богатых американцев. Крам не продавал чипсы на вынос, но вскоре из-за простоты рецепта чипсы стали предлагаться в большинстве ресторанов.

Спустя 30 лет — в 1890-м году — обладатель закусочного заведения в Кливленде Уильям Тэппенден сообразил, что столь популярную закуску можно и нужно продавать в качестве продукта быстрого питания. Чипсы стали расфасовывать в бумажные пакетики и торговать ими с лотков на улицах. А еще через 35 лет они появились в супермаркетах. В течение пару десятков лет чипсы готовились без соли и приправ. А вкусовые добавки появились только в 1940 году и внедрила их фирма «Tayto».

В СССР хрустящий картофель начали делать в 1963 году – и в продажу закуска выходила под названием «Картофель московский хрустящий в ломтиках». В современном виде чипсы появились на постсоветском пространстве в середине 90-х и быстро завоевали популярность.

1. Состав чипсов и влияние их основных компонентов на организм человека

- Картофель (крахмал)
- Белки, жиры, углеводы
- Моно- и диглицериды жирных кислот – E471
- Соль
- Инозинат натрия – E631
- Лимонная кислота – E330
- Пальмовое масло
- Диоксид кремния – E551
- Акриламид
- Акролеин

— Глицидамид

В 100 г картофельных чипсов содержатся 10% суточной нормы белка, жиров — 25% и углеводов — 22%.

Крахмал в организме подвергается гидролизу, конечным продуктом является глюкоза, избыток ее откладывается в печени в виде высокомолекулярного углевода – гликогена. Но малоподвижный образ жизни не требует большого количества энергии, нарушается баланс между поступлением в организм и расходом энергоёмких веществ, а это приводит к ожирению.

Белки являются главным строительным материалом нашего организма, но помимо этого они еще и основа гормонов, ферментов и антител. Таким образом, без их участия невозможны процессы роста, размножения, пищеварения и иммунной защиты.

Жиры необходимы для формирования клеточных мембран и соединительной ткани. Жировая ткань является опорой для внутренних органов (сердце, печень, почки). Жиры повышают эластичность и проницаемость стенок кровеносных сосудов. Жиры содержат жирорастворимые витамины А, Е, D, которые крайне необходимы организму.

Глюкоза позволяет питать ткани головного мозга, сердечной мышцы. Без углеводов невозможно появление некоторых видов клеток в организме. Синтез нуклеиновых кислот и клеточной мембраны является ярким примером. Углеводы способны ускорять или замедлять окисление.

Моно- и диглицериды жирных кислот (Е 471) - пищевая добавка, используемая в качестве стабилизатора и эмульгатора. Ученые отмечают, что Е471 практически безвредная. Вещество хорошо усваивается, не проявляет свойств аллергена и токсиканта.

Лимонная кислота (Е 330) — трёхосновная карбоновая кислота. Кристаллическое вещество белого цвета. Применяется в пищевой промышленности как вкусовая добавка, регулятор кислотности и консервант. Не рекомендуется людям с повышенной кислотностью желудка.

Поваренная соль, или пищевая соль (хлорид натрия, NaCl) — пищевой продукт, поддерживает оптимальный уровень жидкости и объёма крови, препятствует обезвоживанию организма, восстанавливает нарушенный обмен веществ. Но может привести к нарушению водно-солевого баланса, задержке жидкости, скачкам давления.

Инозинат натрия (Е631) – это синтетически выведенное вещество. Является усилителем вкуса и аромата. Инозинат натрия не рекомендован для употребления гипертоникам, т.к. он может вызвать резкие скачки артериального давления.

Диоксид кремния (SiO₂) (Е 551) - это соединение состоит из бесцветных кристаллов, обладающих повышенной прочностью, твердостью и пластичностью. По данным исследований, вещество проходит через желудочно-кишечный тракт человека в неизменном состоянии, полностью выводится из организма.

Пальмовое масло —растительное масло, получаемое из мясистой части плодов масличной пальмы. В его составе содержится, например, витамин А — богатый источник каротиноидов. Эти ценные вещества укрепляют иммунитет, благоприятно влияют на состояние кожи и волос. Много в пальмовом масле и витамина Е — он повышает защитные силы организма, способствует процессу регенерации клеток и борется с возникновением и развитием онкологических заболеваний. Но в пальмовом масле содержится большое количество насыщенных

жиров, регулярное потребление которых способствует развитию болезней сердца и сосудов.

Акролеин, акриламид, глицидамид – это те вещества, которые никогда не указываются на упаковке. Но они образуются в процессе жарки или в результате частичного распада других веществ.

2. Анкетирование среди обучающихся 8-9 классов

С целью определения предпочтений обучающихся нашей школы в выборе продуктов питания, таких как чипсы, я провела социологический опрос среди учащихся 7-8 классов. Всего в опросе участвовало 10 человек.

Вопросы анкеты

1. Укажите, как часто Вы едите картофельные чипсы:
А) Раз в год; Б) Раз в месяц ; В) Каждый день; Г) Раз в неделю.
2. Запрещают ли вам родители есть чипсы?
А) Да; Б) Нет; В) Они не знают о том, что я ем чипсы.
3. Как вы считаете, из чего состоят чипсы?
А) Только из натуральных продуктов; Б) Из натуральных продуктов с ароматизаторами;
В) Из ненатуральных продуктов.
4. Зная, что чипсы вредны для здоровья, вы...?
А) Перестанете их есть вообще; Б) Сократите их употребление;
В) Продолжите их есть в том же количестве.
5. При выборе чипсов, на что вы обращаете внимание?
А) Вкус; Б) Марка производителя; В) Цена
6. Какую марку чипсов вы предпочитаете?
А) Laus Б) Московский картофель В) Русская картошка
Г) Другие марки чипсов

Результаты анкетирования

Количество употребления чипсов	Процент учащихся
Раз в год	0%
Раз в месяц	30%
Раз в неделю	50%
Каждый день	20%

Вывод: Больше всего учеников употребляют чипсы раз в неделю.

Разрешение родителей употреблять чипсы своим детям	Процент учащихся
Дают разрешение	10%
Не знают об этом	0%
Не разрешают	90%

Вывод: Большинство родителей не разрешают своим детям есть чипсы.

Из чего состоят чипсы	Процент учащихся
Только из натуральных продуктов с ароматизаторами	70%
Из ненатуральных продуктов	30%

Вывод: Многие ученики не знают истинный состав чипсов.

Зная, что чипсы вредны для здоровья...	Процент учащихся
Перестают их есть вообще	0%
Продолжают есть их дальше	30%
Сокращают их употребление	70%

Вывод: Большинство учеников продолжают употреблять чипсы, зная, что они вредны для здоровья, сократив их употребление.

На что обращают внимание ученики при выборе чипсов	Процент учащихся
Вкус	40%
Марка производителя	40%
Цена	20%

Вывод: Опрошенные учащиеся при выборе чипсов ориентируются на вкус и марку производителя.

Марка производителя чипсов	Процент учащихся
Lays	80%
Московский картофель	0%
Русская картошка	0%
Другие марки чипсов	20%

Выводы: Самые популярные чипсы, среди учеников - это «Lays»

3. Определение качественного состава чипсов

Для определения качественного состава чипсов я выполнила несколько опытов. Все опыты проводились в кабинете химии под руководством учителя химии, с соблюдением правил техники безопасности. Для исследования были взяты три образца чипсов: «Lays», «Русская картошка», «Московский картофель»

Опыт 1. Качественное определение жиров

Кладём большие чипсы разных производителей: «Русская картошка», «Lays», «Московский картофель» на фильтрованную бумагу и сгибаем её пополам, раздавив испытуемый образец на сгибе бумаги. Удаляем кусочки чипсов с бумаги и смотрим на свет. Сравнили образовавшееся в каждом случае жирное пятно.

Вывод: Наибольшее содержание жиров в чипсах «Русская картошка» и «Lays». Значит, чипсы этих марок самые калорийные.

Опыт 2. Качественное определение крахмала

Для начала нам нужно приготовить водную вытяжку.

Берем чипсы (2-3 шт.) каждого производителя, измельчаем в фарфоровой чашечке, помещаем каждый вид отдельно в небольшие ёмкости, добавляем тёплую воды, перемешиваем для лучшего растворения, ждём несколько минут, затем каждый раствор фильтруем.

Для определения крахмала разливаем каждую вытяжку в отдельные пробирки по 1-2 мл. Добавляем 1-2 капли 5% спиртового раствора йода. Для сравнения капаем

раствор йода на сухой чипс. На сухих чипсах раствор йода изменяет цвет на сине – фиолетовый, значит в состав чипсов разных марок входит крахмал.

Образец чипсов	Интенсивность окрашивания
Lays	Интенсивное синее окрашивание
Русская картошка	Интенсивное синее окрашивание
Московский картофель	Сине-бурое окрашивание

Вывод: Чипсы «Московский картофель» содержат большое количество крахмала.

Опыт 3. Качественное определение поваренной соли.

Для начала нужно приготовить водную вытяжку, как в опыте для качественного определения крахмала. Разливаем по пробиркам по 1-2 мл и в каждую добавляем нитрат серебра (AgNO₃).

Происходит обменная реакция:

Признаком реакции, подтверждающей наличие соли, будет осадок белого цвета хлорида серебра.

Образец чипсов	Количество поваренной соли
Lays	Самое большое содержание соли
Московский картофель	Самое маленькое содержание соли
Русская картошка	Среднее содержание соли

Вывод: Наименьшее количество соли содержится в чипсах «Московский картофель», а самое большое количество соли в чипсах «Lays».

Опыт 4. Исследование горения чипсов.

Тигельным щипцами взяли по одному образцу из каждого исследуемого пакетика чипсов. Поднесли его к пламени спиртовки и наблюдали горение.

Вывод: Каждый из чипсов горел интенсивно коптящим пламенем, сравнимым с пламенем горящей резины.

4. Рекомендации по использованию чипсов в качестве продуктов питания.

1. Следует внимательно изучать состав продукта.
2. При выборе чипсов избегать тех, в которых содержится много химических незнакомых веществ.
3. Обращать внимание на срок годности чипсов. Чем больше срок годности продукта, тем больше в нем консервантов.
4. Низкая цена является сигналом к тому, что возможно для производства продукции использовалось дешевое сырье.
5. Употреблять чипсы не чаще 1 раза в месяц, чтобы предотвратить накопление вредных веществ в организме.
5. По возможности употреблять чипсы, приготовленные в домашних условиях по специальному рецепту.

Ингредиенты:

1. Картофель
2. Растительное масло
3. Соль (или другие специи по вкусу)

Рецепт приготовления:

1. Нарезаем тонким слоем картофель.

2. Посыпаем солью и приправами.
3. Добавляем растительное масло.
4. Ставим в духовку при 180 градусах на 15 минут. Готово.

Заключение

Чипсы - это излюбленное питание молодежи. Многие думают, что чипсы состоят только из картофеля, растительного масла и соли. Однако, проведя исследование и изучив состав чипсов, можно сказать, что в состав большинства из них входят еще лактоза, глютамат натрия (усилитель вкуса), идентичные натуральным ароматические вещества, фосфат натрия. Кроме того, в чипсах содержится акриламид - органическое соединение, которое обладает канцерогенным действием, то есть вызывает рак, поражает нервную систему, печень и почки.

1. В результате проделанной работы по теме «Исследование чипсов и выработка рекомендаций по их использованию в качестве продуктов питания» я узнала, что впервые чипсы были изготовлены в 1853 году в США для американского мультимиллионера.

2. В результате опроса моих одноклассников я выяснила, что практически все ребята знают о вреде чипсов, но продолжают употреблять их в пищу.

3. Наряду с биологически необходимыми веществами (белки, жиры, углеводы), в состав чипсов входят небезопасные соль, пищевые добавки, а также токсичные вещества (акриламид, акролеин, глицидамид). Поэтому употребление чипсов надо сократить до минимума.

4. Все чипсы независимо от производителя - мина замедленного действия для желудка. Ежедневное употребление чипсов в больших количествах может нанести непоправимый вред здоровью человека. Очевидно, здесь пользу искать бесполезно. После мощной переработки картофель теряет все свои положительные свойства и приобретает исключительно вредные.

5. Лучше всего употреблять чипсы, приготовленные в домашних условиях, т.к. в них нет химических добавок и токсичных веществ и они менее вредны для здоровья.

Список использованной литературы

1. Большая энциклопедия школьника – Москва Астрель АСТ 2009г
2. <https://clubhistory.ru/eda/istoriya-chipsov.html>
3. <http://gotovite.ru/>
4. <http://moepravo.guru/>